

**NOMS, FONCTIONS ET INTERPRETATIONS DE DEUX DIVINITES POLIADES
SANTIOS / DUMIATIS et MOGONTIOS / ARVERNOS
(Arvernes II^o - I^{er} siècles av. J.C.)**

Pierre Marcel Loiseau

Le principal de ces dieux gaulois était Teutates. Il prit pour lui les plus hauts sommets... et s'installa au Puy de Dôme, le plus digne des sanctuaires que la nature lui avait bâti dans la Gaule.

Camille Jullian¹.

Résumé

L'archéologie laisse supposer que le sanctuaire arverne de Corent avait deux divinités. La toponymie le confirme en livrant leurs surnoms passés au PUY DE SANCY et au PUY DE MONNE : *Santios*, « le rassembleur » et *Mogontios* « le Puissant ». *Santios* et *Mogontios* héritent leurs pouvoirs d'une divinité précédente également présente dans la toponymie, *Lugus*. L'implication de *Mogontios* dans l'orientation du plan terrestre associé à la fondation de Corent en fait le synonyme de l'ethnique *Arvernos*, « l'Aulne de l'Est ». Associé à l'eau, à la forêt et à l'arbre, *Mogontios* est encore appelé *Alisanos*, « celui du bois sacré » et *Randannos*, « celui de la frontière ». Interprète arverne du dieu pan-gaulois *Esus*, il fut assimilé à Mars pour ses fonctions défensives. Par ses fonctions thérapeutiques et prophétiques, il est à l'origine des Apollons gaulois *Maponos* et *Belenos*. *Santios* est le dieu central de la cité, associé aux sommets et aux routes, polytechnicien, administrateur et rassembleur. Encore appelé *Dumiatis*, « celui de la colline », et *Sinios*, « celui du lien », il représente le dieu pan-gaulois *Teutates* et fut interprété dans le dieu romain *Mercurius*.

Mots-clé : *Lugus, Dumiatis, Santios, Sinios, Mogontios, Arvernos, Randannos, Alisonos, Esus, Teutates, Maponos, Belenos, Mars, Apollo, Mercurius.*

Summary

Names, functions and interpretation of two poliade divinities *Santios/Dumiatis* and *Mogontios/Arvernos* (*Arverni*, 2nd Ist Centuries BC). Archaeology suggests that the Arvernian sanctuary of Corent was dedicated to two deities. Toponymy confirms this, revealing their former epithets at PUY DE SANCY and PUY DE MONNE: *Santios*, "the gatherer," and *Mogontios*, "the powerful." *Santios* and *Mogontios* inherited their powers from a previous deity, also present in the toponymy, *Lugus*. *Mogontios*'s involvement in shaping the earthly plan associated with the founding of Corent makes him synonymous with the ethnic name *Arvernos*, meaning "the alder of the East." Associated with water, the forest, and trees, *Mogontios* is also called *Alisanos*, "he of the sacred grove," and *Randannos*, "he of the border." An Arvernian interpreter of the pan-Gallic god *Esus*, he was assimilated to Mars for his defensive functions. Through his therapeutic and prophetic roles, he is the origin of the Gallic Apollos *Maponos* and *Belenos*. *Santios* is the central god of the city, associated with mountain peaks and roads, a polymath, administrator, and unifier. Also called *Dumiatis*, "he of the hill," and *Sinios*, "he of the bond," he represents the pan-Gallic god *Teutates* and was interpreted into the Roman god *Mercurius*.

¹ Jullian, 2012, p 21.

Introduction

Les principales divinités arvernes de l'indépendance gauloise attestées par la toponymie sont *Lugus*, **Santios*, *Arvernos*, *Dumiatis*, *Mogontios* et *Taranis*. *Lugus* ne participa guère qu'à la première fondation de l'*oppidum* de Corent et *Arvernos* ne participa qu'à la troisième fondation sous Auguste. *Taranis* participa au grand jour à toutes les fondations, sous Corent, sous Gondole et sous Auguste. *Dumiatis*, *Santios* et *Mogontios* furent de toutes les fondations du II^e et du I^{er} siècle av. J.C. Néanmoins, à partir du I^{er} Siècle, *Mogontios* fut surtout affecté à la garde les frontières². Parmi tous ces théonymes, deux relèvent de divinités principales de la Gaule : *Lugus* et *Taranis*. En revanche *Santios*, *Arvernos*, *Dumiatis* et *Mogontios* sont les surnoms d'une ou plusieurs divinités principales dont le nom reste ignoré parce qu'à cause du caractère magique de la dénomination, le nom privé des dieux était réservé aux initiés. Pour le public, les dieux disposaient seulement d'un ou plusieurs surnoms topiques ou fonctionnels en fonction des sites où ils étaient honorés ou des raisons de les invoquer.

Les divinités gauloises des deux derniers siècles avant J.C. se replacent dans une continuité religieuse qui remonte au premier âge du fer. La triade laténienne selon Lucain décrit un état du panthéon gaulois à l'époque des toponymes étudiés. Elle correspond à une répartition des tâches dans le cosmos : « le ciel à *Taranis*, la surface de la terre à *Teutates*, les profondeurs des enfers à *Esus*³ ». Les trois dieux doivent être considérés ensemble comme décrivant un système cohérent. Ils relèvent de la première fonction royale et sont tous les trois des « dieux lieurs » soumis au même tabou⁴. J.-J. Hatt date « la primauté aux trois grands dieux *Taranis*, *Teutates* et *Esus* à partir du V^e jusqu'à la première moitié du I^{er} siècle av J.C. Le second prédomine au I^{er} siècle av J.C., notamment sur le chaudron de la Gundestrup⁵ ». En Auvergne, sachant que *Taranis* et *Lugus* sont attestés sous leur vrai

nom dans la toponymie, il faut s'attendre à ce que *Mogontios*, *Santios*, *Dumiatis* et *Arvernos* soient des surnoms d'*Esus* et/ou de *Teutates*. A partir de l'Empire, ces divinités sont destinées à évoluer par l'*interpretatio romana*. Deux question sont à éclaircir à leur propos : celle du nom gaulois de la divinité principale cachée derrière le surnom et celle de l'interprétation romaine de la divinité.

Les deux divinités de l'oppidum de Corent

L'archéologie montre que le sanctuaire de Corent abritait deux divinités poliades. « À la question de savoir si le sanctuaire de Corent était placé sous le patronage d'une ou plusieurs divinités, honorées simultanément ou successivement, l'absence de documents épigraphiques ou figurés ne permet pas d'y répondre⁶ ». Néanmoins, le sanctuaire de Corent comprend deux enclos alignés sur la diagonale fondatrice du *temenos* qui montrent la « volonté de scinder l'espace culturel en deux pôles distincts ». Une possibilité « consiste à voir dans ces deux structures le siège de divinités différentes », donc « il est possible que les deux divinités aient été l'objet, dès l'origine, d'un culte distinct dans les deux enclos (A et B) disposés de part et d'autre de l'entrée ».

L'étude de la position géographique du sanctuaire de Corent vient de confirmer qu'il était patronné par deux divinités (Fig. 1)⁷. En effet, le sanctuaire est orienté à 68°/248°⁸, un azimuth intermédiaire entre deux alignements de sites qui déterminent sa position géographique, l'un à 62/242°, l'azimut du PUY DE SANCY, point culminant de la Gaule et du territoire arverne (ligne 1), l'autre à 71/251°, l'azimut du *castellum* de LIAUZON et du PUY DE MONNE (ligne 2)⁹. Cette construction géographique confirme la découverte archéologique que deux divinités distinctes étaient révérees au sein du sanctuaire. La double orientation du sanctuaire localise à l'horizon les deux montagnes où elles sont incarnées, et leur

² Loiseau, 2026abcdefg.

³ Hatt, 1989, p. 8.

⁴ Tonon, 2007, p. 29.

⁵ Hatt, p. 40.

⁶ Poux et al., 2015.

⁷ Loiseau, 2026a.

⁸ Orientation identique à celle du sanctuaire de Gournay sur Aronde (Poux, 2015).

⁹ Calculs de la probabilité de fortuité P des alignements 1 et 2 dans Loiseau, 2026a.

nom nous est donné par celui de ces montagnes, SANCY et MONNE. SANCY vient de **Santiacon*, « le domaine de *Santios* » dont les acceptions possible du nom sont, soit « le chemin », soit « l'unique, le seul »¹⁰, et MONNE vient de **Mongontia*, « les domaines de *Mogontios* »¹¹. Nous savons déjà que ces divinités restèrent importantes pour la cité car elles continuèrent à être honorées sous les deux fondations qui suivirent, celles de l'*oppidum* de Gondole et d'*Augustonemetum*. La dualité des divinités poliades s'est maintenue pendant les deux derniers siècles avant notre ère et était encore valide lors de la fondation augustéenne. Pendant cette période, les hypothèses de fusion ou de succession des divinités émises par les archéologues¹² ne sont pas confirmées. La bonne hypothèse est celle du maintien d'une complémentarité entre elles.

Fig. 1– Détermination de la position du sanctuaire de Corent

Etoile : sanctuaire de Corent ; Triangles noirs : sommets emblématiques de la cité. *Biliomagos* : site géosymbolique de l'axe cosmique. Alignements : Ligne 1, 62°, $P = 0.51$; Ligne 2, 71°, $P = 0.004$; ensemble, $P = 0.0028$. Sanctuaire selon Poux et al., 2015 : 68° (infographie P. Loiseau).

Lugus, divinité antérieure aux oppida

Une des deux orientations attachées au sanctuaire de Corent met en cause le site de Liauzon placé dans le même azimut que le Puy de Monne. Parmi les sites géosymboliques mis en jeu dans la fondation de l'*oppidum* de Corent, le site anthropisé de Liauzon apparaît comme une donnée établie depuis la période antérieure. En effet, étant le seul à ne pas se trouver à l'intersection de plusieurs d'alignements de sites¹³, il apparaît comme initiateur des alignements, c'est-à-dire comme site de référence mémorielle pris comme base dans la nouvelle fondation. Il est donc témoin d'une organisation territoriale antérieure à la deuxième moitié du II^e siècle av. J.C. Conformément, *Lugus* ressort d'un état du panthéon gaulois antérieur à la triade laténienne¹⁴, et en l'occurrence, d'un état du panthéon arverne antérieur à la fondation de Corent. D'ailleurs, si *Lugus* est un des seuls théonymes pan-gaulois qui apparaisse sans tabou dans la toponymie, c'est bien parce que son caractère archaïque le permettait. Le nom de *Lugus* ne réapparaîtra plus dans la toponymie de la cité arverne après la fondation de Corent¹⁵. Il en résulte que, sur l'alignement de sites fondateur du sanctuaire de Corent, c'est bien *Mogontios* qui représente la nouvelle divinité et non pas *Lugus*.

Il est notoire que « Mercure est le principal dieu romain qui a remplacé *Lugus* après la conquête »¹⁶. Avant même la redécouverte de *Lugus* dans la toponymie proche de Corent, sa présence était pressentie par les archéologues au sein du sanctuaire : « il est tentant d'identifier [le sanctuaire de Corent] au lieu de résidence d'un Lug-Mercure paré du titre d'*Arvernus* ou d'*Arvernorix*, distinct du *Mercurius Dumiatis* »¹⁷. Suite aux découvertes récentes des divinités *Lugus*, *Mogontios* et *Santios* au cœur du paysage religieux des Arvernes, le nouveau matériel disponible devrait permettre maintenant de reconstituer pas à pas deux siècles d'étapes

¹⁰ Loiseau, 2026e.

¹¹ Loiseau, 2026c.

¹² Poux et al., 2015.

¹³ Loiseau, 2026a.

¹⁴ Hatt, 1989.

¹⁵ Sinon sous la forme tardive latine de **Mons Lugdunensis* : MONTLAUZENS (Aurières, Puy de Dôme) et MONTLOGIS (Ladinhac, Cantal). Cf note 35.

¹⁶ Lajoie, 2016, p. 136.

¹⁷ Poux et al., 2015.

jusqu'à-là concaténées dans le raccourci « Lug-Mercure » et d'éclaircir la question du théonyme ethnique *Arvernus*. Il convient donc d'envisager les dieux arvernes dans la perspective de l'évolution des divinités gauloises au cours de la Tène pour chercher d'abord les réponses à ces questions : comment *Lugus* céda-t-il la place à *Santios* et *Mogontios*, et comment ces derniers représentèrent-ils *Esus* et *Teutates* ? Pour y répondre, cet article rassemble des résultats exposés antérieurement à propos de chacune des divinités prises séparément : *Mogontios*, *Santios*, et *Dumiatis*¹⁸.

Selon J.-J. Hatt, *Lug* est « une divinité syncrétique au milieu du panthéon celtique évoluant entre le IV^e et le II^e siècle av J.C. ¹⁹ ». Faute de connaître son nom, l'auteur attribue par anticipation à cette divinité le nom de « *Teutates-Lug* » : au II^e siècle av J.C., une divinité gauloise apparaît qui associe un jeune dieu de la tribu en guerre, au sanglier et au bélier (« *Teutates* ») à un dieu plus ancien, devin au corbeau, dieu de la prophétie (« *Lug* »)²⁰. Plus tard, à la fin du II^e siècle, *Lug* devient une divinité de plus en plus complexe, ses attributs se confondant avec ceux de *Belenos*. Il devient médiateur entre les dieux et émule de *Grannos*, l'Apollon gaulois. L'alignement de sites fondateur de Corent qui va du sanctuaire de Corent à LIAUZON, **Lugdunon*, et au PUY DE MONNE, **Mogontia*, (Fig. 1) est une nouvelle fois révélateur en établissant une relation ontologique entre *Lugus* et *Mogontios* : la nouvelle divinité *Mogontios* émane de l'ancienne divinité *Lugus*. Ce faisant, le nom de l'ancienne divinité peut être livré sans problème, mais le nom de la nouvelle restera caché sous le surnom de *Mogontios*, « Le Puissant ».

Arvernos

S'intéresser aux divinités arvernes devrait commencer par *Arvernus* car « de nombreux indices convergent pour identifier, au travers des pratiques sacrificielles, libatoires et commerciales mises en évidence dans le sanctuaire de Corent, une divinité apparentée à Mercure

dans ses différentes variantes topiques, *Mercurius Dumiatis* (« du Dôme »), *Arvernus* (« arverne ») ou *Arvernorix* (« roi des Arvernes »), qui renvoient toutes à une même réalité : le souvenir d'un dieu indigène de souveraineté qui exerçait sa tutelle sur le territoire arverne, antérieurement à la conquête romaine et à son remplacement par le culte de Rome et de l'empereur, célébré dans le nom de sa nouvelle capitale *Augustonemetum* »²¹. La première réalité de ce dieu *Arvernus*, souvenir lointain de l'indépendance gauloise, est son nom gaulois : *Arvernos*. L'ethnique latin *arvernus* fut effectivement utilisé comme épithète de Mercure, dans le *Mercurius Arvernus* et le *Mercurio Arvernorici*, dans des créations tardives. A partir du II^e siècle, *arvernus* il n'est qu'un simple adjectif dé-ethnique : *Mercurius arvernus* signifiait le Mercure des Arvernes, et non pas Mercure = *Arvernus*. Pour éviter cette confusion entre l'adjectif et le nom propre, un qualificatif plus régulier fut créé plus tard par la suffixation en *-icus* : *Mercurius arvernicus*, *Mons arvernicus*.

Il faut donc d'abord assumer qu'*Arvernos* existait déjà sous Auguste, bien avant qu'il soit attribué comme épithète à Mercure. Sous Auguste, la fondation de la ville fut associée à la création d'un grand sanctuaire périurbain dont les côtés étaient des prolongations du *cardo* et du *decumanus* : c'était le « *nemetum* d'Auguste », qui valut à la ville son nom d'*Augustonemetum*²². Le côté Est du *nemetum* d'Auguste (Moissat-Manglieu) se prolonge au sud à AUVERS (Haute Loire) sur la frontière des Arvernes et des Gabales et au nord à AVERMES (Allier)²³ à la frontière triple des Arvernes, des Eduens et des Bituriges (Fig. 2). Cette ligne est intentionnelle (ligne 3, probabilité de fortuité $P_3 = 0.048$). Un toponyme semblable, LES AUVERS (Labrousse, Cantal) est situé sur la frontière des Arvernes et des Rutènes à 2.7 km de BAZAYGUES (Tausac, Aveyron), de *Basilica*, autre indicateur des frontières antiques encore placé de nos jours sur la

¹⁸ Loiseau, 2026cef.

¹⁹ Hatt, 1989, p 80.

²⁰ « *Lug* métissé de *Teutates* » (Hatt, 1989, p. 80 et 83).

²¹ Poux et al., 2015.

²² Les angles du « *nemetum* d'Auguste » sont le forum d'*Augustonemetum*, Moissat-Bas, Puy d'Auger/Manglieu et Puy d'Aoust (Loiseau, 2026d).

²³ Loiseau, 2024b.

limite départementale du Cantal et de l'Aveyron. Ce toponyme LES AUVERS rejoint aussi AVERMES en passant en ligne droite par le temple de Mercure au sommet du Puy de Dôme. Ce très long alignement qui traverse de part en part les départements du Cantal, du Puy de Dôme et une grande partie de celui l'Allier, franchit le massif cantalien à 400 m du Puy Mary (1783 m), le deuxième sommet du massif du Cantal. Il passe aussi sur le PUY DE MONTGY, **Mogontiacum*, dédié à la divinité *Mogons*²⁴. Il est rigoureusement improbable (ligne 4 : probabilité de fortuité $P_4 < 0.0012$)²⁵. Quant à la probabilité qu'ensemble, ces deux alignements interconnectés à Avermes (Fig. 2) soient dus au hasard, elle est inférieure à une chance sur 100.000. Les mathématiques et les lois de probabilité obligent à admettre que les Arvernes ont créé ces alignements de toponymes, et qu'ils disposaient pour ce faire d'un moyen de visée astronomique sur ces longues distances 177 et 204 km.

AUVERS, *Alvernus* (861), est un toponyme de type « animé » issu par dissimilation *arv > alv*, du gaulois **Arvernon*²⁶. Selon Xavier Delamarre, il s'agit d'un théonyme à nasale attiré par le suffixe *-on*, de la même façon que, chez les Séquanes, le *Uesontius (deus)*²⁷ attesté par l'existence d'un *Mars Vesontis*, est à l'origine du toponyme **Uesontio*, BESANÇON. Frédéric Trément donne une autre interprétation par *(*ad*) *Alvernus*, « (frontière vers les) Arvernes »²⁸. Les deux renvoient à une divinité qui porte le nom de l'ethnique, **Arvernos*, « l'Arverne ». AVERMES, **Arvernisma*, peut représenter le superlatif d'*Arvernos* au neutre pluriel, soit « les (affaires) très arvernes ». La fonction d'*Arvernos* se limitait-elle à la garde des frontières ? Il paraît vraisemblable que l'*Arvernos* présent aux frontières soit « le dieu majeur de la cité toute entière »²⁹, puisque, pour les archéologues, son nom sert d'épithète au *Mercurius Arvernus alias Mercurius Arvernorum*³⁰ équivalent du *Mercurius Dumiatis*³¹. Evitant cependant une nouvelle fois de remonter le temps

Fig. 2- *Mogontios* et *Arvernos* aux frontières de la cité arverne

Frontières de la cité sous Auguste (lignes pleines), anciennes frontières de l'indépendance (lignes tiretées), limites de *pagi* (lignes pointillées). Rectangke : « *nemetum* d'Auguste ». Toponymes sur *Mogontios* (Ronds blancs). Toponymes sur *Arvernos* (ronds noirs). Toponymes sur **Randannos* (croix) : 1 RANDAN ; 2 RANDANNE. Ligne 3 : $P = 0.05$; ligne 4 $P < 0.002$ ²⁹ (infographie P. Loiseau).

jusqu'au II^e siècle après J.C., constatons que, sous Auguste, la présence du PUY DE DOME et du PUY DE MONTGY en alignement entre AVERMES et LES AUVERS (Fig. 2) établissait un lien entre *Mogontios* et *Arvernos*, mais aussi avec *Dumiatis*. A la question qui naît aussitôt de savoir si *Arvernos* serait un autre nom de *Mogontios* ou un autre nom de *Dumiatis*, la réponse se trouve aussi dans la toponymie. En effet, *Mogontios* est pratiquement la seule divinité de l'indépendance arverne qui soit présente dans la toponymie frontalière alors que *Santios* et *Dumiatis* restent au centre de la cité. *Arvernos* est donc bien un théo-toponyme frontalier au même titre que les

²⁴ id.

²⁵ Calcul des probabilités de fortuité dans Loiseau 2026c.

²⁶ Delamarre, 2012, p 63

²⁷ Delamarre, 2012, p 313.

²⁸ Trément *et al.*, 2003, p. 101 et p. 103.

²⁹ Cléménçon, 2019, p 30.

³⁰ Poux *et al.*, 2015, p 333.

³¹ Cléménçon, 2019, p 30.

cinq théo-toponymes frontaliers sur *Mogontios* (Fig. 2). En conséquence, *Mogontios*, connu dès la fondation de Corent, est le premier surnom du dieu éponyme des Arvernes, *Arvernos*, seulement mis pour la première fois en évidence à la fondation d'*Augustonemetum*.

Remonter plus loin dans le temps à la fondation de Corent nous rapprochera cette fois de la genèse du théonyme ethnique *Arvernos*. Faute d'attestation toponymique d'*Arvernos* à la fondation de Corent, *Mogontios* est une des principales divinités fondatrices qui le représentent. C'est sa double appartenance à l'eau et à la forêt³² qui valent au *Mogontios* arverne de Corent d'être le principal fondateur du plan terrestre. En effet, la fondation de la cité arverne sous Corent commença par la création d'un axe vertical dont la fonction était d'ancrer le plan terrestre dans le cosmos. Ce « pilier » de Billom, **Biliomagos*, est planté sur le premier axe cardinal Est-Ouest du plan terrestre aligné sur le cours de la rivière Monne, **Mogontia*. Sur cet axe Est-Ouest, l'ombilic du territoire se trouve au croisement avec l'axe Nord-Sud situé exactement au confluent de la Monne dans l'Allier. Quant au pilier, il est planté sur le prolongement oriental de l'axe à l'opposé de la rivière de façon à indiquer l'Est (Fig. 1). Nous avons déjà proposé que cette construction fondatrice soit en relation avec le nom des Arvernes³³. L'arbre emblématique dont la bille jalonnait « vers l'Est » la direction déjà donnée par le cours de la Monne se devait d'être un aulne. Dès lors, *Are-vernus* > *Arvernos* signifierait littéralement « l'aulne de l'Est », du gaulois *are-*, « devant, à l'Est », et il faudrait comprendre les Arvernes comme ceux qui s'intitulent comme orientés par l'aulne³⁴. On savait déjà que la fondation des *pagi* arvernes avait été réalisée en même temps que la fondation de l'*oppidum* de Corent³⁵. Selon cette hypothèse, elle fut aussi contemporaine de la structuration du groupe

social des Arvernes en quatre « troupes » ou *Corioi* correspondant aux quatre *pagi*, et contemporaine de la proclamation de l'aulne comme emblème ethnique.

Vernos, l'aulne est certainement l'arbre emblématique des Arvernes. La symbolique de l'aulne chez les Gaulois est mal connue. Toutefois, son rôle religieux semble incontestable, et le fait que l'arbre occupe une position écologique entre la terre et l'eau a pu en faire le symbole du passage entre les mondes. Le dieu poliade *Mogontios*, celui qui participa à la fondation de la cité sous Corent, qui pacifia la partie du monde terrestre où voulaient habiter les Arvernes, qui créa le centre cardinal du territoire au confluent de la Monne et qui garda les frontières les plus sauvages comme les plus stratégiques de la cité, fut par excellence une divinité des seuils, spécialiste des mondes intermédiaires. De là, il n'y aurait pas loin à voir dans *Mogontios* la divinité de l'aulne, l'arbre emblématique des Arvernes, donc le fondateur de l'ethnie. On connaît bien un dieu *Abelio* du pommier, un dieu du hêtre, le *deo Baconi*, ou *Jupiter baginatis* chez les Séquanais³⁶, des déesses *Andrustiae*, « qui se tiennent (au pied) du chêne ». Des dieux de l'aulne existent ailleurs dont *Advernos*, « celui qui appartient à l'aulne » à Cologne, et le *Deo Vernostono Coccidio*, « le Dieu-Rouge qui se tient vers l'aulne » à *Vindomora* en Grande Bretagne³⁷. Il n'y a donc pas de doute qu'un arbre puisse servir de porte-drapeau à une divinité et à un peuple. De là, il paraît au moins vraisemblable que *Mogontios* soit *Arvernos*, « l'aulne de l'Est » et il est permis de penser que *Mogontios* et *Arvernos* sont deux noms de la même divinité fondatrice et emblématique de l'ethnie.

Alisonos

De nombreuses hydronymes de Gaule ont comme étymon *Alisonos*³⁸. On

³² Loiseau, 2026c.

³³ id

³⁴ Et non pas ceux qui sont protégés par un bouclier en aulne.

³⁵ Loiseau, 2025, 2026a.

³⁶ Lajoie, 2016, p 24-30.

³⁷ A Ebchester chez les Brigantes (Delamarre, 2023, p. 399), en position frontalière sur le mur

d'Hadrien, avec l'épithète *Coccidio*, « le » Rouge », interprété en Mars.

³⁸ Dans l'Aube, chez les Tricasses, la ville d'AUZON LES MARAIS devenue VALD'AUZON, affluente de l'Aube s'est appelée *Alsonum* (854), *Ausona* (1137), *Ausonium* (1140), *Ausus* (1203), *Auson* (1227), *Ausone* (1249), *Ausonnum* (1267), *Auxonnum* (1381), *Auzon* (1487), *Aussonum*

trouve assez fréquemment les toponymes Auzon sur les frontières. Le RUISSEAU D'AUZON (Saint Clément de Vallorgue), affluent de la MARE, se trouve sur la frontière des Arvernes et des Ségusiaves. AUXON (Aube), *Alsonis* (869) sur le Ru d'Auxon, affluent de l'Armance, près de la commune d'Eaux-Puiseaux, était une étape sur une voie ancienne de Troyes à Auxerre et Entrains³⁹, à la frontière des Catalaunes et des Sénons. L'OZON ou AUZON (Nièvre), affluent de l'Acolin, prend sa source à la Frontière des Eduens et des Ambivarètes et passe au château d'Auzon sur la commune de Lucenay-lès-Aix à la limite des départements de la Nièvre et de l'Allier. Partout, les frontières marquées par *Alisanos* sont liées à des eaux. Le marquage des frontières n'est pas incompatible avec celui du centre territorial de la cité, l'*oppidum*. Chez les Arvernes, le confluent de l'AUZON dans l'Allier est le site de l'*oppidum* de Gondole. Chez les Vellaves, l'OUZON, *La rivière d'Alzon* (1356), *Auzon*, *Auzoux*, *Ouzoux*, *l'Eauzon* (1888) est l'ancien nom du ruisseau de la Gazelle⁴⁰ qui longe l'*oppidum* de Rochelambert, capitale des Vellaves, avant son confluent dans la Borne.

« Ces rivières semblent tirer leurs noms des aunes qui croissaient sur leurs bords... en gaulois, l'aune s'appelait *verno-s* »⁴¹. En grec, *alsos* est le nom du bois sacré⁴². Nous avons argumenté ailleurs la proposition qu'**Alis-o-* et **Alis-io-*⁴³ soient deux formes synonymes pour nommer un bois sacré de ripisylve composé en particulier d'aulnes. La première forme **Alis-o-* paraît dans le nom de la rivière AUZON de Gondole sous la variante **Alis-*

o-no, et dans le nom de la rivière ALZONNE sous la variante **Alis-o-na*⁴⁴. La deuxième forme **Alis-io-* paraît dans *Alisiia*, Alise Sainte Reine. Finalement, **Alisonos* est une divinité assez répandue en Gaule, dont le nom signifie « celui de l'*alisos* », c'est-à-dire « celui du bois sacré ». Certains contextes associent les toponymes *Alisonos* à des sanctuaires. Chez les Volques Arécomiques, à Allègre les Fumades (Gard), la rivière AUZONNET devient l'AUZON *Alsonum* (1345), à partir de la petite ville éponyme, ALZON, de *Alzone* (1113)⁴⁵, puis reçoit un affluent appelé ALAUZENNE. A 500 m de ce confluent, le village d'ARLENDE⁴⁶, recèle un site archéologique de 2 ha organisé autour d'une source vauclusienne, et tire son nom du gaulois **Arenemetum*. Toutes ces eaux dont le nom se décline sur la racine *Alis-* se sont donc trouvées ici en rapport explicite avec un bourg thermal gallo-romain et avec un sanctuaire qui se réclament par leur nom d'être *Are-*, « devant, à l'Est ». Par ailleurs, *Alisanos* est attesté comme théonyme en Côte d'Or à Couchey⁴⁷, ville connue pour ses eaux minérales, et à Visignot⁴⁸, mais aussi à Aix en Provence⁴⁹. On a même pu faire d'*Alisanos* le dieu tutélaire de l'*oppidum* mandubien d'ALEZIA⁵⁰.

Mogontios n'apparaît pas dans les alignements de sites que l'on peut dater de la fondation de Gondole. Pourtant, *Mogontios* était auparavant engagé dans la fondation de Corent et il est toujours présent lors de la fondation d'*Augustonemetum*. Il faut donc que *Mogontios* ait participé aussi à la fondation de l'*oppidum* de Gondole, et, puisque son nom est absent, c'est qu'il est présent sous un autre nom. La rivière

(XVIII^e siècle), *Auzonium* (XVIII^e siècle) est baignée par la rivière éponyme, l'Auzon, qui prend sa source à BREVONNES, **Bebrona*, « la rivière aux castors ». Dans l'Aube, *Alis-anos* est aussi l'étymon de l'HOZAIN ou AUZAIN. Chez les Helviens, deux rivières AUZON sont affluentes de l'Ardèche. Dans l'Aude, ALZONNE était *Alsonna* (898), *Alsona* (1194). En Haute Loire, AUZON (Haute Loire), *Castrum also* (XI^e s), *Vicaria de Alson* (XI^e s), *Ecclesia S. Laurentii Alsonensis* (1117), *Ozun* (XII^e s), *Alsos* (1206), *Ausonium* (1220), *Alzonium* (1252), *Alsonii*, *Oson* (1258), *Auzonio* (1293), *Ozon* (1358), *Aulzon* (1379), *Auzon* (1401), *Alzon en Auvergne* (1412) se trouve sur la rivière éponyme.

³⁹ Brun, 1986.

⁴⁰ Arsac, 1991, p. 91.

⁴¹ D'Arbois de Jubainville, 1894, p. 205.

⁴² En Arcadie, le Mont *Alesion* abritait un bois sacré à *Demeter*.

⁴³ Loiseau, 2026b. Une autre graphie étant *Alissio/Alixio*. La forme **Alis-os* n'existe pas dans Delamarre, 2019, p. 47-48.

⁴⁴ Suffixe *-one* (Billy, 1987, p. 58).

⁴⁵ *Aliso* et *-onem* (Dauzat et Rostaing, 1984).

⁴⁶ Lacroix, 2007, p. 201-211.

⁴⁷ CIL XIII 5468. Avec le suffixe d'appartenance *-anos*, *Alis-anos* est « celui de l'*aliso-* ».

⁴⁸ CIL XIII 2843.

⁴⁹ CIL XII 665.

⁵⁰ Neumann, 1881, p. 80 ; Poitrenaud, 2013, p. 13-15 : « Quelle que soit la signification exacte du nom, *Alisanos* ne peut être que le dieu d'*Alesia* ».

fondatrice de l'*oppidum* de Corent est la MONNE, « les domaines de *Mogontios* », et sa montagne fondatrice est le Puy de SANCY, « le domaine de *Santios* »; de même, la rivière fondatrice de l'*oppidum* de Gondole est l'AUZON, « le domaine d'*Alisonos* », « celui de l'*alisos* » (le bois sacré), et sa montagne fondatrice est aussi le Puy de Sancy. La similitude entre les deux fondations implique qu'*Alisonos* soit un synonyme de *Mogontios*. *Mogontios* et *Alisanos* sont en général des divinités liées aux eaux, des marqueurs de frontières et des fondateurs d'*oppida*. C'est le cas chez les Arvernes, où ils partagent le même rôle de fondateur du plan terrestre selon une ligne qui joint la source d'une rivière à son confluent. On reconnaît dans les deux situations les fonctions d'une même divinité d'entre les mondes apte à assurer la pacification du plan terrestre en préalable à la fondation d'une ville capitale. Il s'agit d'une même divinité aux nombreux surnoms d'*Arvernos* - *Mogontios* - *Alisanos*. A l'appui de cette thèse, une situation topologique arverne réunit ces deux divinités. Aux abords du site routier antique d'Olloix, sur la limite des cantons antiques de Corent et de Gondole, trois Puy dominent les gorges de la MONNE : le Puy de MARQUEROLLE, le Puy d'AUZENNE et le puy d'OLLOIX. Le côtoïement du Puy d'AUZENNE, **Alisanna* avec la rivière MONNE, **Mogontia*, c'est-à-dire d'*Alisanos* avec *Mogontios* paraît ici d'autant plus intentionnel que le troisième Puy semble dédié à Mercure et que le nom-même d'Olloix, **Olloiacon*, « le domaine de Tous » spécifie littéralement l'existence d'une réunion locale.

Les caractères de *Mogontios* et de *Santios*

Mogontios signifie « puissant » et *Maro Mogontios*, peut se traduire « à la grande puissance ». Son nom est attesté dans la capitale gallo-romaine des Arvernes sous la forme *Maro Mocontii Victori*, où l'épithète de *victorius* peut exprimer une fonction guerrière. *Mogontios* est représenté sept fois dans la toponymie des

frontières externes de la cité sous les formes **Mogontion* et **Mogontiacon*⁵¹. Le toponyme BOIS MONGY (Loire) fut créé lors du partage des Ambivarètes au profit de la cité arverne. Soumis qu'ils étaient aux Eduens selon César, les Ambivarètes sont censés avoir été ennemis des Arvernes au début de la guerre des Gaules. De par sa qualité d'épiclèse de Mars, la divinité *Vorocius* présente chez les Ambivarètes face aux Arvernes tant à VOUROUX, *Vorocio* (Varenes sur Allier) qu'à Vichy⁵² pourrait témoigner de la défiance de cette petite cité vis à vis des Arvernes. Sous Auguste, la création à la nouvelle frontière triple des Arvernes, des Eduens et des Ségusiaves d'un site géosymbolique dédié à *Mogontios*, **Mogontiacon*, BOIS MONGY, procède d'une guerre réelle ou larvée des Arvernes contre les Ambivarètes, le but des Arvernes étant de les éliminer en tant que cité et de les assimiler. De ce fait, *Mogontios* pourrait être le surnom d'un dieu gaulois de la guerre, concurrent et final vainqueur de son homologue ambivarète *Vorocios*.

RANDAN et RANDANNE (Puy de Dôme) sont deux toponymes issus du nom d'une divinité **Randanos*, « celui de la frontière ». Le premier toponyme se trouve à la frontière des Arvernes et des Ambivarètes et, chez les Arvernes, à la frontière des *pagi* de Riom et de Billom. Près de la forêt de RANDAN, **Randannos* montre les mêmes affinités que *Mogontios* avec les frontières boisées et désertes. Le second toponyme est le nom d'un court ruisseau et d'une localité en position de col sur la limite des communes d'Aurières et Aydat à la frontière des *pagi* de Riom et Tallende (Fig. 2). Les deux toponymes sur **Randannos* sont liés entre eux par alignement avec LE DEVET (Saint Genès Champanelle), **Devete*, de *Deuos*, « dieu », avec MONTAULZENS (Aurières)⁵³, **Mons Lugdunensis*, « la montagne Lugdunienne », et avec la source de la MONNE (Chambon sur Lac), **Mogontia*, « les domaines de *Mogontios* ». Ce *Randannos* n'est autre que *Mogontios* lui-même qui occupe densément la limite des *pagi* de Riom et de Tallende entre le Puy de Dôme

⁵¹ Loiseau, 2026c.

⁵² VOUROUX, (Varenes sur Allier), *Vorogio* (TP), **Vorocion*, « le domaine de *Vorocius* » et Mars *Vorocius* à Vichy (CIL XIII 1497) (Delamarre, 2012, p. 278).

⁵³ Près de SUQUET BORNE, la montagne de Montaulzens (1561) relevait de la commanderie d'Olloix.

et le Puy de Sancy. La source de la MONNE et la source de la RANDANNE qui s'alignent ici dans le souvenir de *Lugus* sont donc dédiées à la même divinité *Mogontios* alias *Randannos*. Par la rivière Monne, *Mogontios* était justement le fondateur de l'axe cardinal Est Ouest du plan terrestre lors de la fondation de Corent. *Mogontios* exprime encore une fois sa nature d'intermédiaire que ce soit entre la terre et l'eau ou entre les mondes terrestres dans les déserts frontaliers. Pour finir de récapituler, rappelons qu'en tant que participant à la fondation de l'axe cosmique de Billom, *Mogontios* est aussi un dieu de l'arbre. Par l'eau et par l'arbre, il règne entre les mondes, et nous croyons qu'il est le dieu de l'aulne emblématique de la cité.

A la différence de *Mogontios*, le dieu *Santios* des Arvernes est une divinité du centre de la cité. Incarné dans leur plus haute montagne, c'est le dieu du rassemblement d'un grand nombre d'alignements de sites qui regroupent sur lui toutes les villes capitales successives et tous les chefs de *pagi* arvernes avec l'appui de de *Taranis*⁵⁴. A l'inverse de *Mogontios*, il n'est pas représenté sur les frontières. Il est par excellence fondateur et administrateur du monde terrestre, et en cela complémentaire de *Mogontios* qui s'était chargé préalablement d'établir solidement la terre dans le cosmos. Dieu central de la cité, *Santios* y exerce l'autorité sociale et administrative. Son autorité politique s'étend à certaines cités clientes voisines, et sa façon de s'occuper de l'extérieur de la cité est de lui rattacher d'autres tribus. Lieur social des clans, des *pagi* et des cités, il ancre littéralement sur le territoire les sites géosymboliques de son réseau et, par-là, les chemins qui les relient. D'autres chemins entre sites sont imaginaires, et d'autant plus efficaces qu'ils sont soumis à la magie du lien⁵⁵ géométrique. Deux alignements de sites semblent particulièrement démonstratif de la fonction de *Santios* dans la cité. L'un est l'axe fondateur de l'*oppidum* de Gondole par le PUY SNIDRE, <

Fig. 3- Le dieu lieur *Santios* et le lien *Sino*
Etoiles : *oppida* 1, Gondole, 2 Rochelambert.
**Santiacon*, « le domaine de *Santios* », PUY DE SANCY ; **Santion*, « chez *Santios* », SANSON ; **Sintobriga*, « la montagne liée », PUY SNIDRE ; **Sinoduron*, « la ville du lien », SENOUIRE alias Brioude ; **Sinion*, « chez *Sinios* », MONT SIGNON (infographie P. Loiseau)

Sintobriga*, « la montagne liée »⁵⁶. Un autre est l'alignement sur le MONT SIGNON, *Sinho* (1469)⁵⁷, un sommet qui marque la frontière entre les Vellaves et les Helviens, et qui dérive directement du nom commun gaulois *Sino*, « le lien » (Fig. 3). Pour être exprimé sous forme animée, cet oronyme devrait être basé sur un nom propre qui pourrait être le pseudonyme d'une divinité qualifiée par le lien, comme *Mars Sinatis*⁵⁸. Le nom propre ou théonyme en question, restituable **Sinos*, ou *Sinius*, est donc formé sur le nom commun *Sino*, « le lien, le collier, la chaîne » et le toponyme est exprimé par le théonyme à l'animé, muni du suffixe adjectival *-on*⁵⁹, **Sinion*. La ligne du Puy de Sancy au Mont Signon⁶⁰ compte deux fois *Santios* (Santiacon*, SANCY et **Santion*, SANSON) et deux fois *Sino*

⁵⁴ Loiseau, 2026e.

⁵⁵ Delamarre, 2021.

⁵⁶ Loiseau, 2026b.

⁵⁷ Arsac, 1991, p 82, hypothétise d'après Ch.

Rostaing une racine oronymique **san*/**sen*. Cf. Senez.

⁵⁸ CIL III 5320.

⁵⁹ Delamarre, 2012, p. 313.

⁶⁰ Probabilité de fortuité P = 0.0027 (Loiseau 2026e).

(**Sinoduron*, SENOUIRE et **Sinion*, SIGNON), donc deux fois le sens du rassemblement et deux fois le sens du lien. De là, il est probable que **Sinion* fut un autre pseudonyme de *Santios*.

Esus et Teutates

Les deux divinités poliades du sanctuaire de Corent, *Mogontios* et *Santios*, seulement surnommées, à dessein, afin de respecter l'interdit de révéler leur vrai nom, cachent les deux seules divinités de la triade laténienne peu ou pas représentées dans la toponymie, *Esus* et *Teutates*.

Esus est la divinité à laquelle des sacrifices étaient offerts par pendaison dans un arbre jusqu'au pourrissement⁶¹. La suspension dans l'arbre étant réalisée à l'aide d'un lien, *Esus* est un « dieu aux liens »⁶², par lequel il serait à rapprocher d'*Ogmios*⁶³. Un des caractères d'*Esus* est son grand gabarit qui le font qualifier d'herculéen comme l'atteste le nom propre *Esunertus*, « qui a la force d'*Esus* ». Selon Hatt, *Esus* est une divinité chtonienne, double de *Cernunnos*, qui relève de la terre et de l'outre-tombe⁶⁴ et fait office de médiateur entre le ciel et l'enfer⁶⁵. C'est lui qui est représenté en train d'émonder l'arbre sacré du taureau aux trois grues sur le pilier des Nautes, et encore lui qui en abat le tronc sur la stèle de Trèves. Cette familiarité avec *bilios*, le pilier, le met en rapport direct avec le symbole de l'axe vertical utilisé lors des fondations. *Mogontios* tient d'*Esus* ce rapport avec le tronc d'arbre qui symbolisait l'axe cosmique. C'est aussi d'*Esus* que *Mogontios* tiendrait la garde des frontières arborées. Par ailleurs, le culte à *Esus* rendu par la corporation des nautes est symptomatique du rapport de cette divinité avec l'eau. *Esus* est représenté exceptionnellement dans la toponymie de l'Auvergne à VEZÉZOUX (43), *Vesedoni* (XI^e s), **Uesudunum*, « la ville d'*Uesus* », à la frontière des futurs archidiaconés arvernes de Billom et de Brioude. Les caractères d'*Esus* n'ont pas de rapport avec ceux de *Santios*. En revanche, sa force physique le rapproche du *Maro Mogontios* arverne « à la grande puissance ». C'est

vraisemblablement à lui qu'auraient été consacrés les trophées exposés sur un portique devant le sanctuaire de Corent⁶⁶. Comme « les pratiques de trophées qui président à la fondation du sanctuaire orientent d'emblée l'analyse vers un Mars gaulois » analogue à celui qui était vénéré sur les grands sanctuaires de Picardie⁶⁷, *Esus* serait la divinité de référence de ce Mars arverne, *Arvernos*, aussi surnommé *Mogontios*.

Teutates cumulait les fonctions guerrières d'un ancien dieu tribal avec celles du devin et prophète *Lugus*⁶⁸. Il protégeait les territoires avec la connotation qui prévaut dans l'acception ancestrale de la cité comme fédération de troupes (*Corioi*). Chez les Arvernes, il est attesté par l'archéologie à la frontière des Lemovices : « une série de cinq graffiti sur céramique dédiés à *Totates* – une forme gauloise tardive de *Toutatis* –, datant de la fin du II^e s. ou du début du III^e s. apr. J. C., ont été identifiés par B. Cléménçon et P. Ganne parmi les collections du musée de Voingt. Ils sont issus du sanctuaire de Beauclair (Puy-de-Dôme), situé sur la voie d'Aquitaine aux confins des territoires arverne et lémovice⁶⁹ ». A l'opposé, vers l'Est des Arvernes, le COL DE TOUTEE (Cunlhat), 996 m, près des toponymes LE RABOURGERIEN et LE RABOURGERIER, sépare le *pagus* strict de Billom du Livradois, un territoire précocement individualisé sous le petit *oppidum* de Saint Just de Baffie, puis commandé par la capitale gallo-romaine d'Ambert, *Amberitum*. Au II^e siècle av J.C., le « *Lugus-Teutates* » laténien des origines semble avoir partagé ses caractères entre les deux divinités arvernes *Mogontios* et *Santios* : *Mogontios* hérite du « *Lugus-Teutates* » la puissance magique et le pouvoir fondateur qu'il exerce de sa place entre les Mondes, ainsi que la part de caractère guerrier qui va avec la défense des frontières ; *Santios* hérite de *Teutates* sa position centrale dans la cité, le rôle de rassembleur de la tribu et les capacités polytechniques.

⁶¹ Lucain.

⁶² Poitrenaud, 2014, p 4 ; Tonon, 2007, p. 16.

⁶³ Poitrenaud, 2014, p 4 et 5.

⁶⁴ Hatt, 1985, p. 14, 108, 142.

⁶⁵ Hatt, 1985, p. 26.

⁶⁶ Coquelet et al., 2025.

⁶⁷ Poux et al., 2015.

⁶⁸ « D'après le torque d'Ersfeld, *Teutates* était au IV^e s av J.C. guerrier et prophète » (Hatt, p. 49).

⁶⁹ Cléménçon et Ganne, 2009.

La façon dont *Mogontios* et *Santios* se rattachent aux divinité laténiennes pan-gauloises *Esus* et *Teutates* se déduisent de l'analyse précédente. Pour sa part, *Santios* hérite tous ses caractères de *Teutates-Lugus*, ceux liés au rassemblement de la tribu et aux liens en général : les liens sociaux qui président aux rassemblements des clans et des *pagi*, aux assemblées, aux repas et aux libations festives, et les liens territoriaux avec tous leurs aspects pratiques, économiques et techniques : communications, chemins, commerce, géométrie et arts (Fig. 4). *Mogontios* allie des caractères d'*Esus* et de *Teutates-Lugus*. D'*Esus* il tire les fonctions cosmologiques du pilier et de l'équilibre entre les mondes de la terre et de l'eau. Il lui doit à ce titre l'ethnique *Arvernos* au sens de l'aulne emblématique orienteur du plan terrestre. Il en hérite les liens magiques et les pouvoirs guérisseurs liés à l'eau. De *Teutates-Lugus* il garde les aspects guerriers et les pouvoirs prophétiques et magiques. De toutes ces prérogatives, il développera au Ier siècle av J.C. celles qui sont liées à l'eau, pour ses pouvoirs thérapeutiques et divinatoires, au point d'être à l'origine des nouveaux jeunes dieux gaulois pré-apoliniens *Belenos* et *Maponos*⁷⁰. Une situation topologique illustre cette équivalence de *Mogontios* et *Alisonos*, les dieux arvernes de l'arbre et de l'eau, avec *Esus*. La ville d'AUZON (Haute Loire) se trouve sur la rivière AUZON qui se jette dans l'Allier à 2 km de Vezézoux (Auzon, 43), déjà cité, *Vesedoni*⁷¹, à la frontière des archidiaconés arvernes de Billom et de Brioude. VEZEZOUX étant **Uesudunon*, « la ville d'*Uesus* », la proximité géographique entre AUZON et VEZEZOUX semble signer l'identité entre *Uesus* et *Alisanos*. Ce dernier se révèle bien, avec *Mogontios*, comme un des surnoms du dieu pan-gaulois *Esus* de la triade laténienne.

Interpretatio romana

D'après les scholies bernoises, Mercure et Mars sont réputés dériver d'*Esus* et de *Teutates* selon les deux possibilités

opposées Mercure = *Teutates* et Mars = *Esus* ou l'inverse. Alors comment les divinités gallo-romaines assimilèrent-elles les anciennes divinités arvernes *Mogontios-Esus* et *Santios-Teutates* ?

1. Interpretation de *Mogontios* en Mars et en *Apollo*

« Un Mars *Randosatis* est honoré par un pérégrin portant un nom celtique (*Bassinus*, fils de *Bassulus*) sur une coupe d'argent découverte à quelques kilomètres au nord de Courpière⁷². La localisation de ce dernier site aux confins orientaux de la cité arverne confirme son rôle de gardien et garant de la souveraineté territoriale⁷³ ». *Rando-satis*, composé de *Rando-*, « frontière », et de *sati-*, « groupe, essaim », signifie donc « Mars de la troupe frontière »⁷⁴, en insistant sur la multitude des soldats rassemblés dans cette troupe. Le site de TARRAGNAT où fut trouvée l'inscription n'est pas réellement frontalier. Son nom de **Taraniacon*, donne au site un rôle fondateur pour la cité⁷⁵. *Taranis* y fut donc présent en compagnie d'une divinité gauloise de la frontière interprétée en Mars. TARRAGNAT se trouve à 12 km de la frontière ségusiave, un endroit stratégique où la voie d'*Agrippa* Lyon-Saintes franchit la Dore, dernière défense avant d'entrer dans le cœur du territoire arverne au sortir des monts du Forez. En allant chez les Ségusiaves depuis le site du Mars *Randosas*, la voie passe d'abord au milliaire de VOLLORE, du gaulois **Uolobriga*, le « fort d'en bas⁷⁶ », puis sous le Grun de CHIGNORE. Plutôt que « *Canioduron* », « le domaine de *Canios*⁷⁷ », le contexte plaide pour **Cunoiduron*, où le premier terme serait le pluriel de *Cuno*, *Coni*, « chien, loup, guerrier ». La voie passerait ainsi la porte des guerriers, comparés à une meute de chiens de guerre selon la tradition guerrière des Arvernes remontant à *Bituit*. Puis, la voie entrerait chez les Ségusiaves, cité qui se plaçait de son côté sous la défense de la déesse *Ségusia*, « la victorieuse ». Ce Mars arverne guerrier de la frontière, qui fait face aux Ségusiaves alliés des Eduens,

⁷⁰ Loiseau, 2026c.

⁷¹ *In vicaria Brivatensi, in villa Vesedoni* (v 1033, cart. de Brioude, ch. 328), *Ecclesia Vesedoni* (XI^e s., cart. de Sauxillanges, n° 683).

⁷² Exactement à Tarragnat ; Mitton, 2006-2007, p. 68 ; Delamarre, 2003, p. 164.

⁷³ Scheid, 2006, in Poux *et al.*, 2015

⁷⁴ Delamarre, 2023, p. 248.

⁷⁵ Fondateur des chefs de *pagi* sous Corent (Loiseau, 2024, 2026a).

⁷⁶ Delamarre, 2023, p. 436.

⁷⁷ Delamarre, 2012, p. 101.

interprète l'ancienne divinité poliade *Mogontios*.

La recherche d'un « Mars gaulois », se heurte au fait qu'il n'existe pas dans la deuxième moitié de la Tène de divinité gauloise purement guerrière. Les caractéristiques du « mars gaulois » tiennent d'abord à la pratique d'exposer en sacrifice les dépouilles guerrières sur un pilier. Le dieu gaulois qui patronnait ce genre de suspension rituelle dans un arbre jusqu'à ce que l'usure du temps provoque la chute du trophée par pourrissement est *Esus*⁷⁸. Le premier scholiaste de Berne interprète *Esus* en Mars. Pour beaucoup Mars a assimilé le dieu indigène *Esus*⁷⁹, divinité destructrice à la hache⁸⁰. De même, le *Mogontios-Esus* arverne fut interprété en Mars à la façon du *Mars* de Seckau qui portait parmi ses surnoms ceux de *Maromogius*, *Mogetius* et *Latobius*⁸¹, *Latu-biio*, « celui qui frappe avec fureur ». Ce dieu celtique des montagnes et des cols, vénéré par les habitants du Norique en Autriche et en Slovénie fut approprié par les Romains pour sacraliser les frontières de *pagi* et il fut statufié sous le nom de *Mars Latobius*⁸². Un autre exemple d'interprétation de *Mogontios* en Mars existe à la frontière des Séquanes et des Eduens sur le bief de BESANÇON à la hauteur du MOULIN MONTGY (Saint Amour, Jura), **Mogontiacon*. La capitale éponyme des Séquanes, BESANÇON, ville du *Uesontis deus*⁸³, ayant livré une inscription au *Genio Martis Vesonti*, le dieu frontalier *Mogontios* de Saint Amour est un synonyme de *Uesontios*, la divinité *Esus* interprétée en *Mars*. De la même façon en Auvergne, Mars succède à *Mogontios-Esus*.

Mogontios ne présentait pas que des caractères de Mars mais aussi des caractères d'Apollon⁸⁴ empruntés à la fois à *Esus* et à *Teutates* (Fig. 4). En Gaule, *Mog-*, la puissance de *Mogontios* qualifia aussi l'*Apollon Granno Mogouno* de Grand dans les Vosges. La présence de *Mogontios* aux frontières n'avait pas toujours des

Fig. 4- *Mogontios* et *Santios* : équivalences pan-gauloises, synonymes, interprétation romaine

Chez les Arvernes, les théonymes pan-gaulois *Esus* et *Teutates* sont frappés d'interdits et remplacés par les surnoms en gras.

raisons défensives, sa fonction le portant plutôt à rôder entre les mondes dans les déserts frontaliers. En Gaule, les premières formes des Apollons gaulois *Belenus* et *Grannus*⁸⁵ apparurent à la fin du II^e s ou au début du I^{er} siècle av. J.C. Pendant cette période en Auvergne, les fonctions apolliniennes de *Mogontios* semblent avoir été transmise à *Maponos*, « le fils »⁸⁶, ainsi qu'à d'autres jeunes dieux des eaux comme *Borvo* et *Belenos*, tandis que *Mogontios* se cantonnait dans son rôle de fondateur et de

⁷⁸ Poitrenaud, 2014, p. 4 ; Tonon, 2010, p 23. *Scolia ad versus* I 445-446 : « *Esus Mars* est honoré de cette façon : un homme est suspendu dans un arbre jusqu'à ce que ses membres se détachent ».

⁷⁹ Jullian, 1920, p. 144.

⁸⁰ Philibert, 1997, p. 92.

⁸¹ *Latobius* : CIL III 5097, 5098, 5320

⁸² Szabo, 2022, p 53.

⁸³ *Vesuntio, Vesontio* (César), *Vesontio locus, Visontione* (Ausone) (Delamarre, 2023, p 405).

⁸⁴ Loiseau, 2026c.

⁸⁵ Hatt, 1985, p 187-188, 206.

⁸⁶ *Maponos*, invoqué sur une tablette de défexion jetée dans la source des Roches à Chamalières.

gardien du territoire (Fig. 4). Outre la filiation mythologique suspectée entre *Mogontios* et *Maponos*, une quasi synonymie existe entre *Mog-ont-ios*, « le Puissant » et *Beli-nos* « celui qui est fort, puissant »⁸⁷. Néanmoins, le pouvoir de *Mogontios*-Mars issu de la fonction royale de *Teutates*, se différenciait de la force de *Belenos-Apollon*, une vigueur juvénile gage de bonne santé.

2. Interpretation de *Teutates* en Mercure

Mercure, la première divinité gauloise distinguée par César en tant que dieu tutélaire de la « nation » gauloise⁸⁸, est quelquefois assimilé directement à *Lug*. En Auvergne, ce court-circuit passe sous silence les divinités intermédiaires. Selon les scholiastes de Lucain, le Mercure romain est l'interprétation de *Teutates*⁸⁹. Pour J.-J. Hatt aussi, « Mercure est le successeur direct de *Teutates* »⁹⁰. De même pour C. Jullian, *Teutates* est devenu Mercure⁹¹ : « le principal de ces dieux gaulois était *Teutates*. Il prit pour lui les plus hauts sommets... et s'installa au Puy de Dôme, le plus digne des sanctuaires que la nature lui avait bâti dans la Gaule »⁹². Chez les Arvernes, *Lugus* avait depuis longtemps laissé place à *Santios* et à *Dumiatis*, les avatars de *Teutates*. Si Mercure-*Teutates* était le dieu des sommets⁹³, c'est bien qu'il en était de même pour *Santios* et *Dumiatis*. Dans l'ignorance que le Puy de Sancy fut aussi le refuge de *Teutates*, la bibliographie se réfère toujours au seul Puy de Dôme. « La monumentalité du temple de Mercure et de sa statue colossale montre que ce Mercure indigène demeure vénéré en tant que *deus patrius*, le dieu romanisé de la cité »⁹⁴. « De ce statut, son installation symbolique sur le plus haut sommet de la chaîne des Puys, en surplomb du chef-lieu de la *Civitas*, donnait à voir la traduction matérielle et omniprésente »⁹⁵. Pour rétablir la vérité historique telle que l'on peut

maintenant la reconstituer d'après la toponymie, la présence de *Teutates* se manifesta originellement dans deux montagnes du territoire arverne, le Puy de Sancy et le Puy de Dôme, sous les pseudonymes respectifs de *Santios* et *Dumiatis* ; les deux sommets et divinités furent d'égale importance depuis la fondation de Corent jusqu'à Auguste. Ce n'est qu'à partir du I^{er} siècle ap. J.C. que la formidable valeur de représentation du Puy de Dôme éclipsa le Puy de Sancy.

Conclusion

Cette étude établit l'existence chez les Arvernes, depuis l'ère des *oppida*, de deux divinités poliades fondatrices qui perdurèrent pendant les deux derniers siècles de notre ère sous plusieurs pseudonymes : 1. une divinité ethnique chtonienne et guerrière *Arvernos* – *Mogontios* – *Alisanos* – *Randannos* interprète d'*Esus*, dite puissante, de l'aulne, du bois sacré et de la frontière ; 2. une divinité sociale et industrielle, *Santios* – *Dumiatis* – *Sinios*, interprète de *Teutates*, dite du rassemblement, du dôme et du lien. Après la conquête, elles furent assimilées respectivement à Mars et à Mercure. La qualification d'« arverne » du *Mercurius Arvernus* est plus tardive et seulement destinée à le distinguer des Mercures adoptés par d'autres cités⁹⁶. C'est ce qui explique a posteriori l'étonnement de William van Andringa : « Le nom d'*Arvernorix* rattaché à Mercure sur l'unique inscription découverte à Miltenberg en Allemagne, est formé sur un ethnonyme qui caractérise en règle générale les Mars topiques. Mercure s'arroge, en territoire arverne, des fonctions et prérogatives réservées dans d'autres cités à *Teutates-Mars* »⁹⁷. En fait, en Auvergne, c'est bien *Mars* qui interpréta le dieu tutélaire *Arvernus* en suivant la règle

⁸⁷ *Bel(l)o- / Bel(l)i-*, « fort, puissant » (Delamarre, 2019, p. 117-118).

⁸⁸ BG VI, 17, 1 : *hunc omnium inventorum artium ferunt ; hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae mercatusque habere vim maximam arbitrantur*. On le considère comme l'inventeur de tous les arts, comme le chef des routes et des chemins, comme celui qui possède le plus grand pouvoir d'acquisition de richesses et de commerce.

⁸⁹ I, 445 : *Teutates Mercurius sic dicitur*.

⁹⁰ Hatt, 1985, p. 181.

⁹¹ Jullian, 1920, p. 142

⁹² Jullian C., 2012, p 21.

⁹³ Hatt, 1985, p. 47.

⁹⁴ Van Andringa, 2002, p. 137 dans Poux et al., 2015.

⁹⁵ Poux et al., 2015.

⁹⁶ Essentiellement le *Mercurius Cimbrianus* de Germanie, présent avec le *Mercurius Arvernus* à Miltenberg.

⁹⁷ Van Andringa, 2002, p 136.

générale attachée à l'ethnique selon Andringa. Ce que le Mercure arverne s'est arrogé tardivement n'est que l'adjectif *arvernus*⁹⁸, car il gardait régulièrement les fonctions tribales de *Santios/Dumiatis*, interprète de *Teutates* et ne s'était jamais

arrogé les fonctions guerrières et emblématiques d'*Arvernos / Mogontios / Alisanos*, interprète d'*Esus*.

pierreloiseau@free.fr

28 mai 2026

BIBLIOGRAPHIE

- Andringa W. (van), 2006. Nouvelles combinaisons, nouveaux statuts, les dieux indigènes dans les panthéons des cités de Gaule romaine, in Paunier Daniel (dir.), *Celtes et Gaulois, l'Archéologie face à l'histoire*, 5. La romanisation et la question de l'héritage celtique, Actes de la table ronde de Lausanne, 2005, Bibracte, p. 219-232.
- Arbois de Jubainville H. (d'), 1894. Les premiers habitants de l'Europe d'après les écrivains de l'antiquité et les travaux des linguistes, Tome 2, 426 p.
- Arsac J., 1991. Toponymie du Velay, origine et signification de noms de lieux et de lieux-dits, Les Cahiers de la Haute Loire, 461 p.
- Billy P.-H., 1987. Les changements de suffixes dans les noms de rivières de la Gaule (I^o-XIII^o siècle, Nouvelle Revue d'Onomastique, 9-12, p. 57-63.
- Brun P., 1986. Toponymie et hydronymie du territoire du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient (Aube), 1986, Courrier N° 10, 37 p.
- Brunaux J.-L., 2022. A la recherche d'*Alesia*, des légendes grecques au lieu de mémoire, Dunod.
- Cléménçon B. et Ganne P., 2009. Les graffiti à *Totates* du bourg routier antique de Beauclair (commune de Giat et de Voingt, Puy de Dôme), *Gallia*, 66-2, 153-169.
- Cléménçon B., 2019. La religion dans la cité des Arvernes à l'époque romaine, Cercle d'Archéologie de Montluçon et de la région, Bulletin N° 31, p. 28-31.
- Coquelet C., de Winter N., Raepset-Charlier M.-T., 2025. La pierre à quatre dieux d'époque romaine récemment découverte à Tongres (province de Limbourg, Belgique) dans le contexte religieux de la *Civitas Tungrorum* (Germanie Inférieure), *Gallia*, 83, Varia.
- Dauzat A. et Rostaing Ch., 1984. Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Guéguénaud, 2^o ed., 738 p.
- Delamarre X., 2003. Dictionnaire de la langue gauloise, une approche du vieux celtique continental, Errance, 440 p.
- Delamarre X., 2012. Noms de lieux celtiques de l'Europe ancienne (-500/ +500), dictionnaire, Errance, 383 p.
- Delamarre X., 2021. Magiciens et magiciennes gauloises et le thème *seno-/saino-*, *Etudes Celtiques*, 47, p. 35-46.
- Delamarre X., 2019. Dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois I, *Les Cent chemins*
- Delamarre X., 2023. Dictionnaire des thèmes nominaux du gaulois II, *Les Cent chemins*, 398 p.
- Hatt J.-J., 1985. Mythes et dieux de la Gaule, Tome 2, Les grandes divinités de la Gaule, Picard, 419 p.
- Jullian C., 1920. Histoire de la Gaule, 2, Hachette, 889 p., éd de 1993.
- Jullian C., 2012. Vercingetorix, *Texte*, 415 p.
- Lacroix J., 2007. Les noms d'origine gauloise, La Gaule des dieux, Errance, 286 p.
- Lajoye P., 2016. L'arbre du monde. La cosmologie celte, *Biblis*, 192 p.
- Loiseau 2026a. La fondation du territoire arverne sous l'*oppidum* de Corent <https://doi.org/10.5281/zenodo.18862928> .

⁹⁸ Sous les formes *Arvern-us*, *Arvern-o-rix* (*Arvern-icus* pour le *Mons Arvernicus*, Corent).

- Loiseau 2026b. La fondation du territoire arverne sous l'*oppidum* de Gondole <https://doi.org/10.5281/zenodo.18901112> .
- Loiseau, 2026c. *Mogontios*, divinité de l'eau et de toutes les frontières, un des deux dieux tutélaires, fondateurs du territoire et de l'ethnie arverne (II^o et I^o siècles av J.C.) <https://doi.org/10.5281/zenodo.20010776>.
- Loiseau, 2026d. La fondation du *nemetum* d'Auguste (Arvernes) <https://doi.org/105281/zenodo.19091055> .
- Loiseau, 2026e. Le Puy de Sancy, domaine de *Santios* (Monts Dore, Puy de Dôme), rassembleur des Arvernes et fondateur de villes capitales : *oppidum* de Corent, *Oppidum* de Gondole, *Augustonemetum* (II^o et I^o s. av J.C.). <https://doi.org/10.5281/zenodo.20133454>
- Loiseau P., 2026f. *Dumiatis*, divinité poliade, Mercure gaulois aux deux montagnes : Puy de Dôme et Pech Doumas (Arvernes, II^o et I^{er} siècles av. J.C.). <https://doi.org/10.5281/zenodo.20411081>.
- Loiseau P., 2026g. Sanctuarisation sous Auguste de la cité arverne agrandie sur les Vellaves, les Ambivarètes et les Eleutètes. <https://doi.org/105281/zenodo.19235680>
- Mitton C., 2006-2007. Les sanctuaires arvernes et vellaves hors les chefs -lieux de cités du Ier av J.-C. au IV^o siècle ap. J.-C. : approche typologique et spatiale, Revue Archéologique du Centre de la France, 45-46,
- Neumann W., 1881. Parenté du gaulois et du latin, Bull. Académie de Neuchatel, p. 15-98.
- Philibert M., 1997. Dictionnaire illustré des mythologies, Lodi, 312 p.
- Poitrenaud G., 2013. *Lugus*, dieu aux oiseaux ? Notice sur le grand dieu des Celtes 2, *Lucterios*, Toulouse, 21 p.
- Poitrenaud G., 2014. *Esus*, l'excellent abatteur, *Lucterios*.
- Poux M., Beck N., Pranlyies A., 2015. Gallia supplément Chapitre VII Synthèses, p. 543-65. Les acteurs du culte : divinités, maitres de cérémonie et dévots, p 543-657.
- Poux M., 2015. Le cadre architectural in Poux M. et Demierre eds., Le sanctuaire de Corent, vestiges et rituels, Gallia Supplément 62, CNRS éditions, 716 p.
- Szabo C., 2022. Roman religion in the danubian provinces. Space sacralisation and religious communication during the Principate (1st-3rd century AD). Emerging Roman religion : the beginnings, Oxbow Books, 2022.
- Tonon M., 2010. Toutatis, Esus et Taranis, mise en lumière d'une triade de dieux gaulois et de sa survivance dans la mentalité collective du Moyen Age, Bulletin de l'Association de Recherches Baziégeoise Racines Environnement, Tome 21, p. 20-36.
- Tonon M., 2007. Le noyé, le pendu et le brûlé : les trois sacrifices à *Toutatis*, *Esus* et *Taranis*, Bulletin de l'Association de Mythologie Française n°27, p. 1-29.
- Trément F., Chambon J.-P., Guichard V., Lallemand D., 2003. Le territoire des Arvernes : limites de cités, tropismes et centralité, in Mennessier-Jouannet C., Deberge Y. (dir.), L'archéologie de l'Age du Fer en Auvergne, XXVII^o colloque international de l'AFEAF, 99-110.